

बालकांच्या सुदृढ आरोग्याकरीता लसीकरणाची भूमिका

संगिता गंगाराम मेश्राम
(संशोधन विद्यार्थिनी)

Email-sangitameshram233@gmail.com

सारांश :

सुदृढ मुले देशाचा अभिमान आहेत. देशाची अनमोल संपत्ती आहे आणि यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे पालक, शिक्षक, समाज आणि शासनाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. लहान मुलांच्या विकासात बाधा आणणारे आजार घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, क्षयरोग, गोवर आणि पोलिओ यासारख्या गंभीर आजारांपासून मुलांचे संरक्षण करण्याकरिता प्रत्येक बालकाला लसीकरण करणे अतिशय आवश्यक आहे. तसेच त्यांचा हा जन्मसिध्द अधिकार आहे. तरच देशाला सुदृढ आणि निरोगी नागरिक मिळतील. म्हणून लसीकरण काळाची गरज आहे.

प्रस्तावना :

मुले हे आपल्या देशाचे उज्वल भविष्य आहे. देशाला घडविणारे शिल्पकार, देशाची धुरा सांभाळणारे धुरंदर, देशाचा विकास घडवून आणणारे देशाला प्रगतीपथावर नेणारे उद्याचे सुजाण व कर्तव्यदक्ष नागरीक आहे. याकरिता मुलांचा सर्वांगीण विकास होणे आवश्यक आहे. त्यांचा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, तसेच मानसिक विकास योग्य वेळेनुसार आणि पोषक वातावरणात व्हायला हवा. मागास वर्गातील मुलांना सहसा कुटुंबात पोषक वातावरण मिळत नाही म्हणून भारत सरकारने २ ऑक्टोबर, १९७५ ला अंगणवाडीची स्थापना केली. अंगणवाडी योजने अंतर्गत मुलांचा विकास योग्य गतीने व दिशेने होण्याकरिता शासनाने काही कल्याणकारी सेवा अंगणवाडी मार्फत राबविण्याचे निर्धारित केले आणि त्या सेवा कार्यान्वित करून देखरेख ठेवण्याचे कार्य अंगणवाडी सेविकांकड सोपविले. शासनाने अंगणवाडीतील लाभार्थी बालकांकरिता विविध सेवा सुरु केल्या. यामध्ये पुरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, पूर्व शालेय शिक्षण तसेच किशोरी मुली आणि मातांना मार्गदर्शन या सेवा अंगणवाडी मार्फत दिल्या जातात. अंगणवाडीतील या सेवांमध्ये लसीकरण ही सेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे. लसीकरणाचे बालकांच्या सुदृढ आयुष्यात महत्त्व आहे.

उद्दिष्टे :

अंगणवाडीतील नोंदणीकृत बालकांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीचे अध्ययन करणे.
अंगणवाडीतील लसीकरणाचे महत्त्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविणे.

लसीकरणाविषयी समाजात जाणिव जागृकता निर्माण करणे.

सुदृढ व निरोगी समाज घडविण्यामध्ये लसीकरणाची भूमिका अभ्यासणे.

गृहितके :

अंगणवाडीतील मुले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतात.

सर्व सामान्य जनता अंगणवाडीतील लसीकरणाला उत्तम प्रतिसाद देतात.

पालक लसीकरणाविषयी जागरूक दिसतात.

अंगणवाडीतील बालक निरोगी व सुदृढ आहेत.

संपूर्ण जगात ५ वर्षाखालील मुलांचे काही आजार मोठे शत्रु आहेत. याच जीवघेण्या

आजारांनी दरवर्षी लाखो मुले मृत्यूमुखी पडतात किंवा त्यांना शारीरिक, मानसिक अपंगत्व येत.

अंगणवाडीत राबविण्यात येणाऱ्या लसीकरणामध्ये प्रमुख सहा आजारांवर बालकांना

लसी दिल्या जातात. जागतिक पातळीवर या सहा आजारांवर लसीकरण करून मुलांना या

रोगापासून संरक्षण मिळवून देण्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवले आणि त्यानुसार सर्व

जगभर घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, क्षयरोग, गोवर आणि पोलिओ या सहा रोगांवर

लक्ष केंद्रित करून सर्व मुलांना या लसी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बालमृत्यूचे प्रमाण कमी

करण्याच्या दृष्टिने सरकारने लसीकरणाचा कार्यक्रम व्यापक प्रमाणावर सुरु केला आहे.

त्यामध्ये विस्तारीत लस टोचणी कार्यक्रम १९७४ पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरु केला आहे.

याद्वारे जगातिल सर्व बालकांना घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, क्षयरोग, गोवर आणि

पोलिओ यासारख्या गंभीर आजारावर लसी देण्यात येतात.

सुमारे १०० वर्षापूर्वी देवीच्या आजारावर जेन्नर या शास्त्रज्ञाने एक नवीन उपाय शोधून काढला त्याने त्याच आजाराचे जंतू शरीरात सोडल्यामुळे शरीरातील रोगप्रतिकार शक्तीत वाढ झाली आणि यामुळे त्पारोगापासून व्यक्तित्चे संरक्षण झाले. असाध्य किंवा गंभीर आजाराशी सामना करण्यासाठी त्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती निर्माण करून तयारीत राहण हा प्रभावी प्रतिबंधक उपाय जगाला माहिती करून दिला. या तत्त्वावर आधारीत अनेक आजाराविरुद्ध प्रत्यक्ष आजार होण्यापूर्वी प्रतिकार शक्ती मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या द्रव्यांची निर्मिती करण्यात आली आणि यालाच 'लसी' म्हणतात. 'विविध आजाराचे जंतू अल्प प्रमाणात शरीरात घालून शरीरात रोगप्रतिकार शक्ती निर्माण करणे म्हणजे लसीकरण होय.' देवीच्या रोगाविरुद्धच्या लसीच यश अगदी निर्विवाद सिध्द झालय. त्याच धर्तीवर काही रोगांना आटोक्यात आणून समूळ नष्ट करण्याकडे सर्व देशात वाटचाल चालू आहे. म्हणून सर्व मुलांना पहिल्या काही महिन्यातच या सर्व आजारांच्या लसी देवून त्यांच रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय लसीकरणाची मोहिम सरकारने चालू केली आहे. या लसीकरणाची माहिती खेड्यापाड्यातील, तळागाळातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सामान्य जनतेपर्यंत पोहचवून मुलांचे आरोग्य सुदृढ करणे आवश्यक आहे. लसीकरणाची माहिती विविध प्रभावशाली माध्यमांच्या साहाय्याने पोहचवायला हवी. यामध्ये वर्तमानपत्रे, भिंतीपत्रके, फलक, रेडिओ, टेलिव्हिजन, मोबाईल, इंटरनेट विविध मासिके, गृहभेटी, पालक सभा, माता बैठक आणि व्याख्यान इत्यादी माध्यमांच्या साहाय्याने सर्वसामान्य जनतेपर्यंत लसीकरणाचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता प्रथम त्यांच्यामधील गैरसमज, अंधश्रध्दा, अज्ञान या गोष्टी दूर कराव्या लागतील. तरच लसीकरणाविषयी त्यांच्या मध्ये जाणिव जागृकता घडून येईल आणि हीच काळाची गरज आहे. लसीकरण बालकांचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा. घरोघरी जावून तसेच वाड्यावस्त्यांवरच्या मुलांनाही या लसीचा फायदा मिळायला हवा. यामुळे या आजाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होईल. लसीकरणाच्या वेळापत्रकानुसार शेकडा १० ते १५ टक्के मुलांनाच लसीकरण केल्या जाते. एवढे कमी लसीकरण होण्यामागील कारणे म्हणजे बालकांच्या तब्ब्येतीच्या तक्रारी,

आजारपण, आई-वडिलांचे कामाचे स्वरूप, नोकरीत बदल्या, कौटुंबिक अडचणी यामुळे वेळापत्रकानुसार मुलांना लसीकरण केल जात नाही. शक्य तोवर बालकांना लसीकरण वेळापत्रकानुसार द्यावे. ज्यामुळे बालकांच्या विकासात या आजारांचे अडथळे निर्माण होणार नाही. सर्व लसींचा फायदा बालकांना १०० टक्के होईलच असे नाही. काही रोगाविरुद्ध थोड्याफार प्रमाणात याचा उपयोग होतो. उदा. क्षयरोगाच्या लसीमुळे रोग पूर्णपणे टाळता येत नाही परंतु आटोक्यात ठेवता येतो. अनेक शास्त्रज्ञांनी बालकांच्या आजारावर लसी शोधून काढल्या. या लसीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते व तो आजार बालकांना होत नाही.

बालकांना देण्यात येणाऱ्या लसी पुढीलप्रमाणे :
बी.सी.जी.(क्षयरोग) लस :

बी.सी.जी.(क्षयरोग) लस म्हणजे क्षयरोगाचे सौम्य जंतूच त्यांची रोगकारक शक्ती कमी करून इंजेक्शनच्या रुपाने ते शरीरात टोचले जातात. यामुळे शरीरात सावकाशपणे प्रतिकार शक्ती तयार होवून लहान मुलांमध्ये मेंदू व इतर अवयवांमधील होणारा क्षयाचा प्रसार टाळता येतो. ही लस टोचल्यानंतर साधारणतः एक महिन्यापर्यंत इंजेक्शनच्या जागी काहीच दिसत नाही. १ महिन्यानंतर त्या ठिकाणी पुटकुळी येवून व्रण तयार होतो. बी.सी.जी.चा व्रण येण हे लस निट वापरली गेल्याच लक्षण आहे.

त्रिगुणी (ट्रिपल) लस :

त्रिगुणी (ट्रिपल) लस म्हणजेच घटसर्प, डांग्याखोकला, धनुर्वात या रोगांचा यात समावेश आहे. या आजारांविरुद्ध ही लस इंजेक्शनद्वारे दिली जाते. या वयात बाळाची मांडी ही सर्वात चांगली जागा असल्यामुळे हे इंजेक्शन मांडीवर देतात. एक महिन्याच्या अंतराने ही लस परत द्यावी लागते. या लसीला ट्रिपल अँन्टीजेन किंवा डी.पी.टी. व्हॅक्सीन म्हणतात.

पहिला बुस्टर डोस :

ट्रिपल अँन्टीजेन चा परिणाम एक वर्षानंतर कमी होतो म्हणून बालक दिड वर्षांचे झाल्यावर तीच लस परत एकदा द्यावी लागते. त्यामुळे बालकाचे शरीर पूर्ववत होवून त्यांची या रोगाविरुद्ध प्रतिकाशक्ती निर्माण होते.

दुसरा बुस्टर डोस :

बालकांस ४ ते ६ वर्षांच्या दरम्यान ट्रिपल अँन्टीजेन चा परिणाम करणारा डोस द्यावा.

बुस्टर डोसेस :

१० वर्षांनी त्याला धनुर्वात व घटसर्प या दोनच रोगांच्या विरुद्ध काम करणारी लस टोचावी. ट्रिपल अँन्टीजेन दिल्यावर बालकाला ताप येतो. भूक मंदावते, इंजेक्शन दिलेल्या ठिकाणी सूज येते. वेदना होतात, औषध दिल्यास मुलांचा हा त्रास कमी होतो.

पोलिओ व्हॅक्सिन :

जगात पोलिओ निर्मूलनासाठी दोन महत्त्वाच्या लसीकरण पध्दती वापरल्या जातात. पहिली पध्दत जोन्स साल्क यांनी १९५२ साली यशस्वीरीत्या शोधून काढली. या पध्दतीत लस म्हणजे मेलेल्या जीवाणूचा संच वापरला गेला. हे जीवाणू शरीरात स्नायू मार्फत टोचून दिले जातात. यानंतर अल्बर्ट सबीन यांनी मुखामार्गे लसीकरणाची पध्दत शोधून काढली. आज जगातील सगळ्या देशांमध्ये पोलिओ रुग्णांची संख्या कमी झालेली आहे. गेल्या २० वर्षांमध्ये ३ लाख ५० हजार पासून १५०० रुग्णापर्यंत पोलिओ मध्ये घट झालेली आहे.

बालकाला पहिला डोस तिसऱ्या महिन्यात द्यावा. नंतर चौथ्या व पाचव्या महिन्यात सहाव्या व सातव्या महिन्यात अनुक्रमे डोस द्यावे.

देवीची लस :

बालकाच्या पहिल्या सात महिन्यात ही लस टोचून घ्यावी. ही लस टोचण्याच्या ठिकाणी फोड निर्माण होते व ताप येण्याची शक्यता असते.

विषमज्वराची लस :

बालक चार ते पाच वर्षांचे झाल्यावर ही लस टोचून घ्यावी. याची दुसरी मात्रा एक महिन्यांनंतर द्यावी.

पहिला बुस्टर डोस दहाव्या वर्षी, दुसरा बुस्टर डोस सोळाव्या वर्षी द्यावा.

गोवराची लस :

या लसीत सौम्य केलेले गोवराचे जंतूच असतात. ही लस बालक ९ महिने पूर्ण झाल्यावर देतात. या लसीमुळे 'घोड्या गोवर' म्हणजे सर्वांत वाईट प्रकारचा गोवर होणे टाळता येते.

फेर (बुस्टर) लसीकरण :

प्राथमिक लस टोचणी नंतर शरीराला या रोगप्रतिबंधक शक्तीचे साठे परत-परत निर्माण

करून नेहमीच तयारीत राहण्यासाठी या जंतूची आठवण करून देण्यासाठी बुस्टर डोस द्यावे लागतात. दिड ते २ वर्षांला ट्रिपल पोलिओ, साडेचार ते पाच वर्षांला ट्रिपल पोलिओ, ९ ते १० वर्षांला एक डबल व्हॅक्सीन तसेच दर पाच ते दहा वर्षांनंतर धनुर्वात व घटसर्प (डबल) या रोगांच्या लसी घेणे जरूरी असते.

टायफाईडची लस :

वयाच्या दुसऱ्या वर्षांनंतर इंजेक्शनने ही लस देतात. सहा आठवड्यांच्या अंतराने दुसरा डोस घेतल्यावर शरीरात प्रतिबंधक शक्ती तयार होते. पाच वर्षांखालील मुलांसाठी तोंडाने घ्यावयाची टायफाईडची लसही उपलब्ध आहे.

गोवर, गालगुंड, जर्मन गोवर :

जर्मन गोवर सौम्य असला तरी आईला गरोदरपणी झाल्यास तिच्या होणाऱ्या बाळावर त्याचा परिणाम होत असल्याने ते टाळण्यासाठी ही लस घेणे आवश्यक आहे. गालगुंडातही जोवर ते जंतू लाळेच्या ग्रंथीलाच त्रास देतात तोवर फारस बिघडत नाही, पण हृदय, मेंदू यावरही त्यांचा परिणाम होवू शकतो. असे होवू नये म्हणून ही लस बाळ सव्वा वर्षांचे झाल्यावर द्यावी, नंतर दहाव्या वर्षी पुन्हा एकदा जर्मन गोवराची लस टोचून घ्यावी.

एकात्मिक बालकविकास प्रकल्पांतर्गत एकूण सहा सेवांपैकी लसीकरण ही एक अत्यंत महत्त्वाची सेवा अंगणवाडी सेविकेद्वारे पुरविली जाते. लसीकरण चुकलेल्या बालकांचा मागोवा घेवून त्यांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात अंगणवाडी सेविकांचे कार्य मोलाचे आहे. शासनाच्या विविध योजना आणि जनजागृती संदेश तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचविण्यात अंगणवाडी सेविका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मुलांच्या निरोगी आयुष्यासाठी लसीकरण अत्यंत महत्त्वाचे असते. लसीकरणामुळे संभाव्य व्यंग व मृत्यू यांना थेट व परिणामकारक प्रतिबंध करता येवू शकतो. गेल्या पाच दशकात पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूचा दर २३३ वरून ६३ पर्यंत इतका खाली येण्यासाठी लसीकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

बाळाचे लसीकरण

वय	लसीचे नाव
जन्मतः	बी.सी.जी. ओ.पी.व्ही. कावीळ बी
१.५ महिने (६ आठवडे)	ट्रिपल पहिला डोस

	मेंदूज्वर, कावीळ बी दुसरा डोस इंजेक्टेबल पोलिओ पहिला डोस ओरल पोलिओ पहिला डोस न्युमोनिया
२.५ महिने (१० आठवडे)	ट्रिपल दुसरा डोस मेंदूज्वर दुसरा डोस

निष्कर्ष :

सुदृढ निरोगी आयुष्याकरिता बालकांचे वेळेवर लसीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. बालकांमध्ये प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी लस शरीरात देणे म्हणजे लसीकरण होय. जीवघेण्या आजारांपासून बालकांचे संरक्षण करणे. हे पालक समाज व शासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे. घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, क्षयरोग गोवर, टायफाईड यासारख्या आजारांपासून बालकांचे आयुष्य पूर्णपणे सुरक्षित करण्याकरिता लसीकरण अतिशय गरजेची बाब आहे. यामुळेच आपल्या देशाला आरोग्यदायी सुदृढ नागरीक मिळतील.

संदर्भ :

1. नवी बाळगुटी पालकांसाठी —डॉ. ज्योस्ना पडळकर
2. महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र शासन
3. अंगणवाडी कार्यकर्तींसाठी मार्गदर्शिका महाराष्ट्र राज्य
4. मानवविकास —डॉ. लिना कांडलकर
5. बालविकास — डॉ. नलिनी वन्हाडपांडे
6. मानवी विकास — डॉ. सुजाता सबाने